

**Intervenção arqueológica
na rua Tenente Valadim nº 14
Centro Histórico de Santarém**

Relatório de Trabalhos Arqueológicos

- Fevereiro de 1999

Henrique Calé Mendes
Maria José de Almeida

Localização / Propriedade do imóvel

A intervenção arqueológica a que se refere o presente relatório situa-se na rua Tenente Valdim nº14, freguesia de Marvila, Centro Histórico de Santarém. A propriedade do imóvel é de João Augusto Miranda Soares.

● imóvel onde se realizou a intervenção arqueológica

Fig.1 Planta de localização da intervenção arqueológica

Introdução / Objectivos

Esta intervenção arqueológica teve um carácter preventivo e surge em sequência da análise do projecto de execução da obra de reconstrução de moradia no imóvel em causa¹.

A análise do projecto revelou que este implicaria perturbações do subsolo, não só no que diz respeito aos trabalhos de escavação para execução do projecto de estruturas, como também a nível do logradouro onde se prevê a construção de uma piscina e um desaterro para regularização do desnível existente ente a cota do mesmo e a rua Tenente Valadim.

O facto de nunca se terem realizado anteriormente nesta área da cidade quaisquer intervenções arqueológicas (sondagens ou acompanhamentos de obra) resulta num desconhecimento da estratigrafia do local, sendo difícil prever o tipo e grau de perturbações no registo arqueológico que a execução da obra pode vir a causar. Por essa razão, foi programada a realização de uma intervenção de carácter preventivo que, por amostragem pudesse fornecer informação relevante sobre esta matéria.

Duração dos Trabalhos / Meios Técnicos e Humanos

A intervenção arqueológica iniciou-se a 13 de Outubro de 1998, tendo terminado no dia 30 do mesmo mês. Está previsto o acompanhamento da obra na fase de construção cuja calendarização está dependente de factores exteriores à equipa que realiza os trabalhos arqueológicos.

A direcção dos trabalhos (escavação e tratamento de materiais) foi assegurada pelos signatários do presente relatório, contando com a colaboração dos operários de arqueologia da CMS José Augusto Garcia e Pedro Costa Esteves e de Fernando Saramago, Objector de Consciência a prestar serviço cívico na área de Património Cultural junto da Câmara Municipal de Santarém (este último apenas na fase de escavação).

¹ CMS Processo de obra nº 398/98

A intervenção contou com os meios ao dispor da equipa de arqueologia da CMS, sendo solicitado ao proprietário apoio logístico à intervenção, com a disponibilização de um espaço de armazém para guarda de material durante o período da escavação e transporte de terras no final da mesma.

Metodologia

Foram implantadas duas áreas de sondagem (3 x 3 m) no logradouro, por se registrarem aí os maiores impactos da execução da obra a nível do subsolo. A orientação das sondagens foi determinada pela disposição das construções actuais.

1: 400

Fig. 2 Implantação das sondagens arqueológicas no imóvel intervenido

As sondagens foram designadas sondagem 1 e sondagem 2, conforme indicado na figura 2, sendo utilizados os métodos de registo e leitura estratigráfica propostos por E. Harris e A. Carandini².

As observações realizadas nestas duas sondagens foram consideradas suficientes para a caracterização arqueológica do sítio, sendo considerado não haver motivos de restrição aos trabalhos de construção previstos para o imóvel. Está previsto contudo o acompanhamento da execução da obra, concretamente dos trabalhos de abertura por meios mecânicos da área do logradouro e das valas para a implantação de pilares. Na eventualidade de no decurso dos trabalhos de construção se verificar a existência de qualquer situação excepcional do ponto de vista arqueológico existe o acordo do proprietário e do responsável pela execução da obra na interrupção parcial dos trabalhos para melhor caracterização da mesma, bem como na possibilidade de alteração ao projecto proposto.

Anexo III

Descrição dos Trabalhos

De acordo com os objectivos da intervenção, foram realizadas duas sondagens arqueológicas nas áreas em que os trabalhos de construção previstos implicavam maior perturbação do subsolo.

A sondagem 1 localizou-se na área do logradouro onde se projecta a construção de uma piscina. A sondagem 2 implantou-se igualmente no logradouro, num local onde será efectuado um desaterro para regularização da diferença de cota entre o pavimento actual e a rua Tenente Valadim.

² Harris, Edward C.
1989 - *Principles of archaeological stratigraphy*, 2nd edition. London / San Diego: Academic Press.

Carandini, Andrea
1991 - *Storie dalla Terra: manuale di Scavo Archeologico*. Torino: Giulio Einaudi editore.

Sondagem 1

[0] : terra de jardim cinzenta muito escura (10 YR 3/1) pouco compactada de grão médio e fino, que cobre toda a área do logradouro. Deverá corresponder a depósitos recentes com a finalidade de utilização do local como jardim.

[2]: sob [0], terra castanha (10 YR 4/3) com abundante material de construção, cerâmica contemporânea e moderna. Nesta unidade estratigráfica encontrava-se fragmento de bojo de um grande cântaro, de cronologia provavelmente contemporânea.

[3]: muro de orientação N/S de alvenaria de pedra miúda, tijolo e argamassa esbranquiçada. Assenta directamente obre a rocha.

[4]: terras de entulho de cor castanho-acinzentada escura (10 YR 4/2), coberta por [2] com menos material de construção que [2]. Nesta unidade estratigráfica foi recolhida faiança portuguesa azul e branca, porcelana chinesa e cerâmica vidrada genericamente datada do séc.XVII /XVIII.

[11]: camada de terra castanha (7.5 YR 5/4) de textura granulosa muito solta com cerâmica comum moderna e materiais de construção. Cobre a rocha de base em toda a área da sondagem, à excepção onde assenta sobre os enchimentos das estruturas [12], [14] e [20].

[12]: vala aberta no calcário de planta sub-ovalada de pequena profundidade (10 a 15cm)

[13]: enchimento de [12], de cor castanho-acinzentada escura (10 YR 4/2), onde foi recolhida cerâmica comum e de construção de cronologia moderna / contemporânea. Nesta unidade estratigráfica foi recolhida faiança portuguesa azul e branca genericamente datada do séc.XVII /XVIII.

[14]: fossa / silo aberto no calcário com morfologia de “tipo saco”, característica de estruturas semelhantes identificadas em vários pontos da cidade, com cerca de 2m de profundidade e um diâmetro de abertura de 0.80m.

[15]: enchimento de [14], terra granulosa muito solta de cor castanha (7.5 YR 5/4). Nesta u.e. foi recolhida abundante cerâmica comum e de construção de tipologia medieval islâmica como fragmentos de uma talha com decoração incisa e uma panela fragmentada com caneluras. Recolheram-se também fragmentos de duas mós em calcário e um fecho de arca em metal.

[20]: grande fossa / silo escavado no calcário em forma de “saco” com cerca de 1.40m de diâmetro de abertura, aproximadamente 2.00m de diâmetro máximo e profundidade média.

[21]: primeira camada de enchimento de [20], constituída por uma terra cinzenta clara (5 Y 7/1) pouco compactada onde se recolheu abundante cerâmica comum e de construção de cronologia moderna. Nesta unidade estratigráfica foram ainda recolhidas cinco moedas ilegíveis.

[22]: primeiro enchimento de [20], constituída por uma camada de terra castanha (7.5 YR 4/3) de grão fino e solto. Nesta u.e. eram abundantes os restos de fauna, cerâmica comum medieval (alguns recipientes que permitem reconstituição integral), dez moedas ilegíveis, um botão em osso e dois fragmentos de cerâmica com decoração do tipo “corda seca”.

1: 20

Fig. 3 Sondagem 1: planta no final dos trabalhos

1: 20

rocha de base

Fig. 4 Sondagem 1: Corte A A [14]

Fig.5 Sondagem 1: Corte estratigráfico sul

Sondagem 2

[0] : terra de jardim cinzenta muito escura (10 YR 3/1) pouco compactada de grão médio e fino, que cobre toda a área do logradouro. Deverá corresponder a depósitos recentes com a finalidade de utilização do local como jardim.

[1]: camada de terra cinzenta escura (10 YR 3/1) de grão fino com alguma intrusão da u.e. [0], embora mais compacta. Foram recolhidos abundantes materiais de construção contemporânea tais como; uma tesoura de tecidos, fundos de pratos, fragmentos de azulejos e de louça vidrada.

[5] : vala recente que corta [7]

[6]: enchimento de [5] constituído por uma camada de terra castanha escura (7.5 YR 3/2) com materiais de construção e cerâmica comum contemporânea.

[7]: camada de terra arenosa cinzenta-clara (5 Y 7/1) com abundante material de construção e menor frequência de fragmentos de cerâmica comum, de cronologia claramente contemporânea como fragmentos de porcelana (foram identificados fragmentos de plástico).

[8]: terra cinzenta clara (2.5 Y 7/1) de grão fino bastante solta, muito semelhante a [7], mas com maior quantidade de materiais de construção.

[9]: muro de orientação E/W em alvenaria de pedra de média dimensão e cerâmica de construção (tijolos). Assenta sobre a rocha e encontra-se rebocado na sua face norte.

[16]: arranque de um muro perpendicular a [9] com uma técnica de construção semelhante.

[17]: muro perpendicular a [9], com a mesma técnica de construção, conservando o reboco na face oeste. Assenta sobre a rocha.

[18]: camada de terra castanha amarelada (10 YR 5/6), que não foi removida, possivelmente semelhante a [19]

[19]: camada de terra castanha amarelada (10 YR 5/6), compacta de grão fino constituída opor abundante material de construção e cerâmica comum de cronologia moderna.

[23]: soleira de porta em pedra que faria a passagem entre dois espaços divididos por [17] a sul

Anexo I
Foto nº 6

1: 20

- | | | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------------|---|-------|
| | pedra |
| | área não escavada | | |

Fig.6 Sondagem 2 : planta no final dos trabalhos

1: 20

Fig. 7 Sondagem 2 : corte estratigráfico este

Leitura das realidades arqueológicas observadas

De acordo com os resultados obtidos nas duas sondagens podemos identificar quatro grandes momentos de ocupação do espaço onde se implanta o actual imóvel.

O primeiro momento de ocupação identificado corresponde à ocupação contemporânea, em que o espaço intervencionado no logradouro é utilizado como jardim. A unidade estratigráfica [0] é resultado de uma deposição intencional de terra de jardim em época recente; sob esta encontramos níveis também contemporâneos - [1] e [2] - sendo [5] uma vala que corta os níveis de aterro anteriores.

Em data posterior ao séc.XVIII, toda a área foi sujeita a um grande aterro / entulhamento que visou possivelmente “corrigir” o desnível natural do terreno, fazendo uma plataforma de construção para os actuais edifícios (ou outros anteriores a que estes se sobrepõem). A este momento correspondem as u.e's [4], [7] e [8].

Estes níveis de entulho cobrem um conjunto de estruturas que pertencem a construções domésticas que genericamente datamos de época moderna pelo tipo de construção e sobretudo pelo tipo de materiais associados aos níveis correspondentes ao seu abandono - [11], [18] e [19]. Estas construções - [3] e o conjunto formado por [16], [17], [9] e [23] - implantam-se sobre o substrato rochoso correspondendo a diferença de cota entre as mesmas ao desnível natural do terreno.

Parece particularmente significativo a constatação da existência de construções no espaço do actual logradouro dado que é normalmente referido nos estudos urbanísticos sobre Santarém que a estrutura dos quarteirões se mantém constante desde a primeira ocupação das áreas da cidade a que correspondem. No caso do imóvel sito na rua Tenente Valdim nº 14, os dados desta intervenção arqueológica demonstram que o espaço do logradouro foi utilizado espaço de construção em época anterior ao séc. XVIII (podendo ser recuada esta data para os finais do século anterior).

Confrontando a planta mais antiga que se conhece de Santarém (datada da segunda metade do séc.XVIII), verifica-se que o limite exterior do quarteirão se mantém inalterado desde essa época, embora não seja possível identificar a existência ou ausência de qualquer logradouro. Tendo em conta que este fenómeno de entulhamento / aterro se

identificou em outras intervenções arqueológicas levadas a cabo em áreas tão distintas da cidade como o Miradouro de S. Bento, Rua Miguel Bombarda ou Lgo. Zeferino Sarmiento com uma cronologia semelhante³, podemos levantar como hipótese que este terá sido generalizado na cidade e que a planta da segunda metade do séc.XVIII se reporta à construção subsequente. Assim, as construções identificadas no logradouro do imóvel onde se realizou a presente intervenção arqueológica corresponderão a uma estrutura urbana anterior à documentada cartograficamente na segunda metade do séc.XVIII, esta sim que se terá mantido mais ou menos inalterada até aos nossos dias.

Identificamos ainda uma momento anterior de ocupação deste espaço que se materializa na abertura de fossas escavadas no calcário. Esta situação é também bastante comum no registo arqueológico da área urbana de Santarém estando de certo modo ainda em aberto a discussão sobre a cronologia e funcionalidade deste tipo de estruturas (Almeida, no prelo).

No caso de [14] e [20] tratam-se de fossas em forma de perfil “em saco” que habitualmente são interpretados como silos. Não foram identificados vestígios de revestimento, mas em [14] foram recolhidos fragmentos de duas mós em calcário que poderão corresponder a uma (re?)utilização como cobertura da fossa /silo, de uma forma semelhante ao que foi identificado na Rua Miguel Bombarda (Almeida 1998: 5-6). Numa fase final de utilização, estas fossas serviram como lixeira identificando-se abundantes restos de fauna e fragmentos de cerâmica, alguns dos quais permitem a reconstituição integral ou quase integral da forma. É um conjunto tipologicamente muito semelhante ao que se conhece dos conjuntos já estudados de outros locais da cidade (Arruda e Viegas, no prelo; Almeida, no prelo), datado do séc.XII, com presença de alguns materiais de cronologia mais antiga (séc.XI) e podendo avançar até ao séc.XIII com a continuidade de tradições oleiras de época islâmica tardia.

A estrutura [12], pela fraca profundidade que apresenta e cronologia dos materiais recolhidos no seu interior, não pode ser enquadrada no mesmo momento / funcionalidade que as anteriores. Trata-se claramente de uma abertura escavada no calcário por acção humana, embora não seja possível definir a intenção com que foi feita. O facto de terem sido recolhidas faianças portuguesas do séc.XVII/XVIII nada nos diz do seu momento

³ Cf. relatórios de escavação e acompanhamentos de obra da autoria de uma das signatárias (MJA)

de construção, e mesmo, dado a fraca potência estratigráfica da mesma, do seu momento de abandono. Com efeito, a u.e. [13] não é um verdadeiro *enchimento* de [14], em pouco se diferenciando dos níveis de entulho que cobre a rocha-base em toda a sondagem. Podemos pensar que esta vala / fossa é contemporânea do muro [3], embora seja difícil estabelecer uma relação funcional entre estas estruturas.

Depósito e tratamento de materiais

O espólio proveniente desta intervenção foi objecto de tratamento imediatamente após o termo da intervenção de emergência. Este tratamento consistiu na limpeza dos materiais exumados (à excepção dos metálicos, dado não se disporem de recursos adequados) e inventariação. Os materiais cerâmicos foram marcados com o código S. RTV 14.x (de 1 a n). y (de 1 a n), correspondendo S = Centro histórico de Santarém, RTV 14 = localização da intervenção (R. Tenente Valadim nº 14), x = nº unidade estratigráfica e y = nº de inventário. Os fragmentos cerâmicos foram objecto de ensaios de colagem o que permitiu a identificação e reconstituição de alguns recipientes.

Os trabalhos de tratamento de materiais decorreram no edifício do antigo Museu Distrital, sendo os mesmos progressivamente integrados na Reserva Municipal - Secção de Arqueologia, onde têm o seu depósito definitivo.

Ações de conservação / musealização

Não foi considerada necessária a execução de medidas especiais de conservação ou musealização das estruturas exumadas, dado o seu fraco índice de interesse patrimonial / museológico. O registo arqueológico efectuado foi considerado suficiente para a documentação das estruturas existentes no local, que se conservarão soterradas, à excepção dos locais onde os trabalhos de construção previstos para o imóvel impliquem a sua desmontagem. Qualquer uma destas situações será acompanhada e devidamente documentada pelos técnicos de arqueologia desta autarquia, sendo incluída em de futuro relatório de acompanhamento de obra.

Publicação dos resultados

Não está prevista a publicação integral desta intervenção arqueológica, embora os resultados da mesma sejam incluídos em futuros trabalhos mais abrangentes sobre a actividade arqueológica na área urbana de Santarém.

O presente relatório, após aprovação do Instituto Português de Arqueologia, ficará á consulta pública na Biblioteca Municipal de Santarém.

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, Maria José de

1998 - *Intervenção Arqueológica na rua Miguel Bombarda nº 33-35 (Santarém): 2ª fase acompanhamento de obra e intervenção de emergência.* Relatório de Trabalhos arqueológicos apresentado ao Instituto Português de Arqueologia em Junho de 1998, policopiado.

no prelo - Intervenção arqueológica na rua Miguel Bombarda: algumas ideias sobre a ocupação islâmica do planalto de Santarém. *Santarém na Idade Média.* Santarém: Câmara Municipal, no prelo. Actas do Colóquio "Santarém na Idade Média"

ARRUDA, Ana Margarida; VIEGAS, Catarina

no prelo - As cerâmicas muçulmanas da Alcáçova de Santarém. Comunicação apresentada ao Colóquio "Lisboa: encruzilhada de Muçulmanos, Judeus e Cristãos", (Lisboa de 23 a 25 de Outubro de 1997) cujas actas serão publicadas no nº 7 da revista *Arqueologia Medieval* editada pelo campo Arqueológico de Mértola.

Anexos

- I** Fotografias
- II** Planta de Santarém da segunda metade do século XVIII
- III** Acta de reunião da equipa de arqueologia da CMS com o proprietário do imóvel

1- Aspecto geral da sondagem 1 no final dos trabalhos

2- Sondagem 1 : corte estratigráfico oeste

3- Recipiente quebrado em conexão na u.e. [22]

4 - Aspecto geral da sondagem 2 no final dos trabalhos

5 - Sondagem 2 : corte estratigráfico Oeste

6 - Pormenor das u.e's [17] e [23]

Anexo II

Reprodução parcial da planta de Santarém datada do séc.XVIII
com indicação do quarteirão ao qual corresponde o actual imóvel onde se realizou a intervenção arqueológica

ACTA

Aos 22 de Setembro de 1998 pelas 10h30m teve lugar no Gabinete do Projecto Municipal Santarém a Património Mundial uma reunião sobre a intervenção arqueológica preventiva a ter lugar no imóvel sito na rua Tenente Valadim nº14, estando presentes os arqueólogos da Câmara Municipal de Santarém Henrique Calé Mendes e Maria José Almeida, João Augusto Miranda Soares, proprietário do imóvel e Joaquim Luís Vicente Gomes, responsável pela execução da obra de reconstrução de moradia prevista para o imóvel citado.

Tendo em conta o Parecer Técnico de Arqueologia que apontava para a necessidade de realização de uma intervenção arqueológica preventiva no local antes do início das obras de construção, ficou acordado entre os presentes que:

- A intervenção arqueológica terá início a 12 de Outubro do corrente ano, prevendo-se uma duração mínima de quatro semanas para a sua execução. Da parte da Câmara Municipal será assegurada a direcção científica dos trabalhos através dos arqueólogos acima citados e a execução de todos os trabalhos de escavação, registo e tratamento de informação decorrente da intervenção, disponibilizando para isso os meios técnicos e humanos da sua equipa de arqueologia.

- Ao proprietário caberá o apoio logístico à intervenção, com disponibilização de um espaço de armazém para guarda de material durante o período de escavação e transporte de terras no final da mesma.

- A intervenção arqueológica materializar-se-á na abertura de 3 áreas de sondagem nas áreas em que o subsolo irá ser mais afectado pelos trabalhos de construção (concretamente área de implantação da piscina), com um carácter de amostragem.

- Após a realização da intervenção e de acordo com os resultados da mesma, será assegurado o acompanhamento da execução da obra nos trabalhos que impliquem remoção do subsolo por técnicos de arqueologia da Câmara Municipal, salvaguardando-se a possibilidade de haver alterações ao projecto inicial, caso se verificarem situações de excepcional valor patrimonial decorrente da realização dos trabalhos arqueológicos.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião da qual se lavrou a presente acta que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos presentes.

Santarém, 22 de Setembro de 1998

Henrique Calé Mendes
João Augusto do Rosário Soares
Joaquim Luís Vicente Gomes

INFORMAÇÃO	DESPACHO
/ /	/ /

951288 990309

M-5-1 *V. Mendes*

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de
Santarém
2000 Santarém

-4. 10. 1999

823

Sua referência:

Sua comunicação:

Nossa referência:

98/1 (506)

**Assunto: Relatório da Intervenção Arqueológica realizada na Rua Tenente
Valadim, n.º 14 - Centro Histórico de Santarém**

Comunico a V. Ex. que foi aprovado o Relatório acima mencionado, da
responsabilidade dos Drs. Henrique Mandel de Oliveira Teixeira Calé Mendes e
Maria José Almeida.

Com os melhores cumprimentos.

O Subdirector

(António Monge Soares)

AMS/RC